

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

3-СОН

МАРТ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-3

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
3-СОҢ**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-3**

3

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

Техника фанлари

АБДУРАИМОВ Достонбек Эгамназар ўғли
Гулистон давлат университети, катта ўқитувчи

ҚИЛИЧЕВ Суннатилло Тохир ўғли
Гулистон давлат университети, ўқитувчи

АХМЕДОВА Холбуви Абдуллаевна
Сардоба туман касб-хунар мактаби, ўқитувчи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762019>

ИНФОРМАТИКА ДАРСЛАРИДА ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР

АННОТАЦИЯ

Мақолада, информатикада дарс самарадорлигини оширишда инновацион усуллардан фойдаланишнинг айрим хусусиятларини очиб бериш, ахборот коммуникацион технологияларнинг ўрнини кўрсатиб бериш ва инновацион усуллардан фойдаланиб дарс самарадорлигини ошириш ёритиб берилган.

Калит сўзлар: инновация, интеллектуал, диаграмма, технологиялар, операция, топшириқлар, кластер, синквейн, компонентлар, репродуктив.

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются некоторые особенности использования инновационных методов в повышении эффективности уроков информатики, показана роль информационно-коммуникационных технологий, а также повышение эффективности уроков с использованием инновационных методов.

Ключевые слова: инновация, интеллектуал, схема, технологии, эксплуатация, задания, кластер, синквей, компоненты, воспроизводство.

ANNOTATION

The article reveals some features of the use of innovative methods in improving the effectiveness of informatics lessons, shows the role of information and communication technologies, as well as increasing.

Key words: innovation, intellectual, scheme, technologies, operation, tasks, cluster, synquay, components, reproduction.

Информатикадан дарс самарадорлигини оширишда инновацион усуллардан фойдаланиш, инновацион ёндашув ва унинг усулларини мукамал эгаллаш муҳим аҳамият касб этади. Бунда фан машғулотларини босқичма-босқич ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

Биринчи босқичда, у фан ҳақида асосий маълумотлар келтирилади.

Иккинчи босқичда, одатда давр талабларининг энг долзарб, мунозарали масалалари муҳокама қилинади. (Изланг, фикрланг ижод қилинг, тарзида иш кўрилади).

Учинчи босқичда, назарий қоидалар илгари сурилган чуқурлаштирилган даражада баён қилинади. Маълумки, мустақил ижодий фикрлаш ўқиш мобайнида пайдо бўладиган қийинчиликларни энгиш жараёнида шаклланади ва ривожланади.

Тўртинчи босқичда, тескари алоқа, боғланиш учун материал берилади.

Бешинчи босқичда, ўқитувчиси ўрганган мавзуларни тўғри тушунганлигини назорат қилинади, уларда ўз-ўзини назорат қилиш учун топшириқларнинг турли хил шакл (оғзаки савол-жавоб, ёзма ва тест) лари қўлланилади ва тўғри жавоблар келтирилади.

Топшириқлар ўқитувчилар аниқ ҳатти-ҳаракатини англаувчи феълларда ифодаланиши даркор. Бунда ўзлаштиришнинг фикрлаш даражаларига мувофиқ бўлган феъллардан кўпроқ фойдаланишга алоҳида эътибор бериш лозим. Чунки, улар материални юқори интеллектуаллик даражаларида ўзлаштирилишини таъминлайди. Ҳар бир топшириқ фақат бир тушунча ёки қонун-қоидани ўзлаштирилганлигини текшириши ҳамда ихчам, тушунарли тарзда баён қилиниши лозим.

Топшириқлар оғзаки савол-жавоб, ёзма ва тест шаклларида тузилиши мумкин. Бир мақсадга турли шакллардаги топшириқлар тузиш ҳам самарали бўлади. Чунки, бунда ўқувчиларнинг муайян топшириқни ўзлаштирганлигига оид билимини холисона баҳолаш имконияти яратилади. Оғзаки савол-жавоб, педагогнинг ўқувчилар билан бевосита мулоқати бўлиб, бунда саволларга берилган жавоблар баҳоланади.

Ёзма топшириқлар тузиш, таянч сўз ва иборалар вариантдан фойдаланишни назарда тутади. Бу шаклдаги топшириқларни тузишда интерфаол методларни қўллаб ҳал қилинадиган топшириқлар миқдорига ҳам эътибор бериш лозим. Чунки, кластер, синквейн, Венн диаграммаси, инсерт, концептуал жадвал, Кейс-стади, Т-схемасини тузиш, техник диктант ёзиш каби интерфаол методларни қўллаш ўқувчиларнинг фикрлаш қобилиятини ривожлантиради, ўқув материални юқори интеллектуаллик даражаларида ўзлаштирилишини таъминлайди.

Юқорида қайд қилинган ва бошқа интерфаол методлардан ўқув жараёнида фойдаланиш ўқувчилардан ижодкорлик фаолиятини, қолаверса, бу ишларни билим таксономияси даражаларида ўзлаштирган бўлишини талаб қилади. Интерфаол методларни нотўғри қўллаш бу методлар самарадорлигини пасайтириш ёки бу ҳақида нотўғри тушунча пайдо бўлишига сабаб бўлади.

Ўзига ишончни шакллантирмасдан мустақил фикрлашни вужудга келтириш мумкин эмас. Шу билан бирга ўзига ишончни англаш мустақил фикрлашни тақозо қилади. Ҳар бир ўқувчи ўз фикрининг аҳамиятлигига ишонч ҳосил қилувчи ахборот олиш учун ҳаракат қилиши зарур. Акс ҳолда, у дарсда ўзини суст тутади ва мустақил фикрлай олмайди.

Ўқув мақсадларини аниқлаш мумкин бўлмаган даражаларда, уларни нисбатан умумлашган шаклда ифодалаб, тест топшириқлари тузиш имконияти туғилади. Ёки, аввал ўқув мақсадлари таксономия тоифалари бўйича умумийроқ шаклда аниқланиб, сўнгра уларга мос келувчи ва якуний натижани яққолроқ ифодаловчи феъл танланиб, сўнгра тест топшириқлари тузиш мумкин. Материални ижодий даражаларда ўзлаштирилганлигини аниқловчи–очиқ, бир неча тўғри жавобли ёпик, мувофиқликни аниқловчи каби тест шаклларида фойдаланиш муҳимдир.

Очиқ тестлар. Агар тест топшириғи матнида унинг таянч сўзлари ёки гап тушириб қолдирилган бўлса, бундай топшириқ очиқ (тугалланмаган) тест деб аталади. Бу шаклдаги тестларда ўқувчиларнинг битта, иккита сўздан иборат қисқа ва аниқ жавоб беришлари тахмин қилинади.

Ёниқ тестлар. Бундай тестлар савол ва бир нечта жавоблардан иборат бўлади, бу жавоблардан бири тўғри, қолганлари тўғрига ўхшаш, бироқ нотўғри бўлади. Таклиф қилинадиган жавоблар сони иккитадан бештагача ва ундан кўпроқ бўлиши мумкин.

Масалан: *Мувофиқликка оид тестлар.* Бу тестларнинг моҳияти бир кўп сонли элементларнинг бошқаларига мувофиқлигини аниқлаш заруратига асосланган. Бу топшириқлар “мувофиқлик аниқлансин” деган иккита сўздан иборат конструкция асосида тузилиши лозим.

Инновацион таълим технологиялари мажмуавий интегратив тизимлар бўлиб, таълим мақсади билан белгиланган касбий кўникма, малака шахс ҳислатларини ўрганувчилар томонидан эгалланиши, билимлар ўзлаштиришга йўналтирилган операция ва ҳаракатларнинг тартиблаштирилган тўпламини ўз ичига қамраб олади.

Замонавий инновацион технологияларни ўқув жараёнига тадбиқ этишда кўп факторлар салбий таъсир этади, уларга: таълим муассасаларининг компьютерлар ва электрон воситалар билан таъминланганлик даражасининг етарли эмаслиги, улар интернет ва бошқа ахборот тармоқларига уланмаганлиги, илмий-услубий манбаларнинг етарли эмаслиги, педагогларнинг замонавий компьютер техникаси бўйича малакасининг етишмаслиги, электрон китоблар билан ишлашни билмасликлари; таълим муассасалари раҳбариятининг таълимни бу соҳасига жиддий эътибор бермасликлари ва ҳ.к.

Информатикадан дарс самарадорлигини оширишда инновацион усуллардан фойдаланиш ўқитувчилар маҳоратини ошириш аввало уларнинг махсус касбий салоҳиятига боғлиқ. Информатикадан дарс самарадорлигини оширишда инновацион усуллардан фойдаланиш ўқитиладиган фанларнинг соати кўплигини инобатга олган ҳолда улар билимини ошириш муаммосини ҳам ҳар хил йўллар билан ҳал қилиш зарур. Аммо, уларнинг методик маҳорати шундай универсал компонентларни ўз ичига қамраб оладими, ушбу компонентлардан турли ўқув фанлари педагоглари фойдалана оладилар ва бу йўналишда улар тез вақтда яхши натижага эришишлари мумкин.

Салоҳият аниқ фан йўналишида аниқ ишни самарали бажариш учун зарур бўлган ўзига хос хусусиятни билдиради. Салоҳият тушунчаси ўз ичига махсус билимлар, ўзига хос кўникмалар, фикрлаш усулларини ва ўз ҳаракатларига жавобгарликни тушунишни қамраб олади. Яна шу ҳам маълумки, бакалавр ўқитувчилар ўтказилаётган машғулотлардан, ўзи қилаётган ишидан қониқиш ҳосил қилиши ҳам жуда катта аҳамиятга эга.

Маҳоратни эгаллаш учун кўп нарсани билиш ва қила олиш керак. Тарбиялаш қонунлари ва тамойилларини унинг таркибий қисмларини билиш керак. Таълим-тарбия жараёнининг самарали технологияларидан фойдаланишни билиш, ҳар бир аниқ ҳолат учун уларни танлаш, жараёни берилган даража ва сифатида лойиҳалашни билиш керак. Бакалавр ўқитувчиларнинг маҳорати шунда ифодаланадики, унда энг аввал у ўқув жараёнини шундай ташкил қиладики энг қийин барча шароитларда ҳам ўзининг талабаларининг зарурий тарбияланганлик даражаси, ривожланиши ва билимларга эга бўлишга эришишади.

Ҳақиқий ўқитувчи ҳар қандай саволга ностандарт жавоб топади, ўқувчи (талаба) га алоҳида йўл топа олади, фикрини уйғотади, уни тўлқинлантиради. Бундай ўқитувчи ўз фанини чуқур билади, замонавий адабиёт, маданият, спорт янгилекларини билади, халқаро воқеаларни таҳлил қила олади.

Ўқитувчи маҳоратининг маъноси - унинг шахсий маданияти, билими ва дунёқарашини қоришмаси, уни ҳар томонлама назарий тайёрлиги, ўқитиш ва тарбиялаш усулларидан усталик билан фойдаланиш, замонавий техника ва тажрибани қўллашдир.

Информатикадан дарс самарадорлигини оширишда инновацион усуллардан фойдаланиш фаолиятининг характери тавсия этилган технология, метод ва усуллардан дарс жараёнида самарали фойдаланиш, уни қўллаш олиш зарур.

Шундай қилиб, Информатикадан дарс самарадорлигини оширишда инновацион усулрдан фойдаланиш мақсад ва вазифаларини қайта кўриб чиқиш, уларни замонавийлаштириш бугунги кун талаби. Чунки, ҳозирги кунда бу таълим муассасаларида яратилаётган шароитлар, чуқур билимли, ўз қобилияти ва имкониятларини тўла ишга сола биладиган ўқитувчиларни фаолият кўрсатишини талаб қилмоқда. Шундай экан, ўқитувчилар тайёрлаш фаолияти ва унинг меъёрий-ҳуқуқий асосларини; бакалавр ўқитувчиларни тайёрлаш методлари, воситалари ва шакллари; улар фаолиятини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишни, таълим олишга бўлган ташаббускорлик-ижодий муносабатни шакллантиришни; уларнинг ўз салоҳиятини намоён этишига шароитлар яратиб беришни инновацион ёндашувлар асосида амалга оширилса албатта келажак учун билимли, малакали, фидойи, ўз касбининг устаси бўлган ўқитувчиларни етиштириб чиқариш мумкин.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ш.М.Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.– Тошкент : Ўзбекистон, 2016. - 56 б.
2. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. -Тошкент: ТДПУ, 2003.
3. Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. - Т.:Ўзбекистон, 1999.
4. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Таълимда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагогик-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). - Тошкент: Истеъдод, 2008.
5. Исамитдинов С. Таълим ва инновацион усуллар. Услубий тавсиянома ва Тошкент: РТМ, 2005.
6. Қулмаматов, С. И., Абдураимов, Д. Э., Норматова, М. Н., & Монасипова, Р. Ф. (2021). УГРОЗЫ В ИНТЕРНЕТЕ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ. Экономика и социум, (7), 351-356.